

Digitale Kompetenzen im Fokus: Evaluation eines Fortbildungskurses für medizinische Fachangestellte

Anne Mainz¹, Tanja Galla², Christoph Ellers³, Timo Neunaber¹ und Sven Meister^{1,4}

¹Lehrstuhl für Gesundheitsinformatik, Fakultät für Gesundheit, Universität Witten/Herdecke

²Abteilung Digitale Versorgung, Kassenärztliche Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL)

³Ressort Fortbildung, Ärztekammer Westfalen-Lippe

⁴Abteilung Gesundheitswesen, Fraunhofer Institut für Software- und Systemtechnik ISST

Hintergrund: Trotz der vielversprechenden Ansätze zur Integration digitaler Tools in Arztpraxen wird die Umsetzung durch erhebliche Hindernisse gebremst. Eines dieser Hindernisse sind Kompetenzlücken, die dazu führen, dass innovative Technologien oft unzureichend genutzt werden und die Vorteile der Digitalisierung nicht vollständig ausgeschöpft werden können.

Zielsetzung: In einem gezielten Förderprogramm sollten nicht-medizinische Praxismitarbeitende zu Digi-Manager:innen als Ansprechpartner:innen für digitale Belange ausgebildet werden. Sie sollten damit befähigt werden, eigene Digitalisierungsstrategien für die Arztpraxen zu entwickeln und diese als Digitalisierungsprojekte selbstständig auf den Weg zu bringen. Im Rahmen des Kurses mit 205 Stunden absolvierten die Teilnehmer:innen theoretische Wissens-, sowie individualisierte Praxismodule. Besondere Alleinstellungsmerkmale der Fortbildung waren die Nutzung eines Reifegradmodells, mithilfe dessen die Teilnehmer:innen die digitale Reife ihrer eigenen Praxis einschätzen konnten und die Entwicklung einer zukünftigen Digitalisierungsstrategie, die die Teilnehmer:innen im Rahmen der Fortbildung passend für ihre eigene Praxis entwickeln sollten.

Methode: In einem Mixed Method Ansatz wurde der Kurs durch 100 Teilnehmer:innen evaluiert. Erhoben wurde die quantitative Bewertung einzelner Kursaspekte, aber auch offene, qualitative Fragen zu positiven und negativen Eindrücken wurden gestellt. Zusätzlich wurde die Veränderung verschiedener Kompetenzindikatoren ermittelt, die durch Fragebögen zu Selbsteinschätzung von digitalem Wissen und Fähigkeiten und die Einstellung zu digitalen Themen erfasst wurde. Ob signifikante Veränderungen zwischen den Messzeitpunkten (vorher, während, nachher) auftraten, wurde durch eine ANOVA bewertet.

Ergebnisse: Über alle Kursaspekte hinweg (Betreuung/Gestaltung, Inhalte, Planung/Organisation, Webkonferenzsystem) wurde der Kurs von den Teilnehmer:innen als sehr positiv bewertet. Die Evaluation zeigte eine signifikante positive Veränderung der selbsteingeschätzten Kompetenz von der ersten zur letzten Messung in allen Kompetenzbereichen. Die Einstellung der Teilnehmer:innen gegenüber Digitalisierung war schon vor Beginn des Kurses sehr positiv und blieb durchgehend hoch.

Implikation für Forschung und/oder (Versorgungs-)Praxis: Die Ergebnisse zeigen eine hohe Zufriedenheit der Teilnehmer:innen mit dem Kurs und bestätigten die Wirksamkeit der Fortbildungsmaßnahmen. Der Förderkurs kann als Vorbild für andere Maßnahmen des Kompetenzaufbaus gesehen werden. Insbesondere die Mischung aus theoretischer Wissensvermittlung und starkem Praxisbezug auf den Arbeitsalltag wurde sehr positiv wahrgenommen. Zu den wichtigsten Learnings zählen: 1) Den Kurs so kurz wie möglich zu gestalten, um eine Teilnahme neben dem Berufsalltag zu ermöglichen. 2) Auf online-Formate zurückzugreifen, um erforderliche Anreisen so gering wie möglich zu halten. 3) Trotzdem werden einzelne vor-Ort Sessions empfohlen, um einen Austauschraum für die Teilnehmer:innen von verschiedenen Praxen zu schaffen. Angesichts der rasanten technologischen Entwicklungen im Gesundheitswesen sind solche und ähnliche Fortbildungsangebote für Praxispersonal unerlässlich, um eine qualitativ hochwertige und zeitgemäße Patientenversorgung zu gewährleisten.